

Proposta de módulo sem fio para rastreamento 3D de movimentos de membros superiores

Júlia Sousa Santos

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9659-7977

Alcimar Barbosa Soares

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo—Este artigo apresenta uma proposta para desenvolvimento de um sistema sem fio para rastreamento em tempo real da posição dos membros superiores utilizando sensores inerciais. O projeto prevê a utilização de sensores inerciais associados a um microcontrolador de alta performance, que controla os processos de comunicação, aquisição e transmissão de dados. Um transceptor nRF24LE1 é utilizado como link de transmissão sem fio (Rádio Frequência – RF) em alta velocidade. Este projeto tem potencial para aplicação em diversas áreas da engenharia biomédica, provendo mecanismos para uma melhor avaliação biomecânica do movimento humano, bem como pode contribuir para diversas áreas da saúde, como fisioterapia e terapia ocupacional, na avaliação do processo de reabilitação de pacientes pós acidente vascular encefálico.

Palavras-Chave—Rastreamento tridimensional; sensor inercial; membros superiores.

I. INTRODUÇÃO

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença extremamente incapacitante e que afeta mais de 17 milhões de pessoas no mundo por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A reabilitação destes sujeitos é de extrema importância para auxiliar o sujeito a readquirir capacidades perdidas e retomar sua vida em sociedade [1].

Uma das sequelas mais comuns do AVE é a perda ou fraqueza de movimentos contralaterais à lesão. O processo de reabilitação, nestes casos, usualmente envolve a execução de diversos exercícios visando a melhoria funcional e proprioceptiva. No entanto, a avaliação dos pacientes é realizada quase que exclusivamente de forma quantitativa, por meio de escalas e questionários preenchidos pelo terapeuta e pelo paciente. O desenvolvimento de sistemas para captura de movimentos dos membros durante a execução de exercícios pode ser muito útil para apoiar a evolução dos pacientes e permitir avaliações mais precisas.

A captura de movimentos é um processo de transposição do movimento real para um modelo digital, e tem sido utilizada em diversas áreas como medicina, fisioterapia, educação física, entretenimento e animação 3D [2,3].

Existem várias formas e métodos para captura de movimento. As diversas técnicas podem ser subdivididas em sistemas mecânicos, ópticos, magnéticos, acústicos e inerciais. Embora cada um desses sistemas tenha suas próprias vantagens, todos eles sofrem de diversas limitações e desvantagens, muitas vezes associadas a um alto custo. Alguns sistemas que utilizam marcadores podem também se

mostrar inviáveis em situações em que os mesmos podem ser ocluídos durante determinados movimentos do corpo [3].

Buscando contornar as desvantagens citadas, este artigo apresenta a proposta de um módulo sem fio para o rastreamento de movimentos dos membros superiores com a utilização de sensores inerciais.

II. METODOLOGIA

A. Sensores inerciais

Os sensores inerciais são componentes compactos, leves e com custo acessível, eles têm como principal função identificar a ação de forças aplicadas sobre um sistema, capazes de provocar uma mudança em seu estado inercial. Esses dispositivos são baseados na tecnologia MEMS (sistemas microeletromecânicos).

Fig. 1. Diagrama geral de um sensor inercial.

Estes sensores são capazes de monitorar variações como velocidade, aceleração e campo magnético, convertendo forças inerciais e campos em uma mudança física conhecida. Como é possível visualizar no diagrama Fig. 1, para detecção de aceleração e velocidade esses sensores possuem transdutores mecânicos que realizam o sensoriamento, transformando as mudanças físicas em um sinal elétrico proporcional. Posteriormente, o sinal elétrico passa por processos de amplificação, filtragem, processamento e digitalização, para posterior processamento, em geral, via software.

Os sensores inerciais podem ser também descritos conforme a grandeza monitorada: i) acelerômetros - medem a aceleração linear na direção de um eixo referencial, ou seja, a variação da velocidade no tempo; ii) giroscópios - permitem medir a velocidade angular do objeto; e iii) magnéticos - são capazes de medir a intensidade, direção e sentido de campos magnéticos.

No desenvolvimento deste projeto foi utilizado o sensor inercial GY 87, capaz de medir a velocidade, a orientação e as forças gravitacionais de um objeto em movimento através de um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro. Além

disso, esse sensor possui ainda um barômetro, para monitoração de pressão, caso necessário. Cada uma das grandezas, exceto a pressão, é medida nas três dimensões (x,y,z).

O sensor inercial GY 87 é composto por um acelerômetro e um giroscópio triaxial de alta precisão baseado em tecnologia MEMS, uma MPU (Motion Processing Unit) 6050, um magnetômetro triaxial HMC5883L, e um módulo de pressão BMP180 [4]. A alimentação do circuito é feita com 3.3V. A pinagem do módulo é ilustrada na Fig. 2.

Fig. 2. Módulo inercial GY 87.

B. Módulo de aquisição e controle

Nesse projeto foi utilizado o microcontrolador STM32F103 (Fig. 3) para aquisição e controle de dados [5]. O dispositivo possui uma CPU ARM Cortex-M3, que opera a uma frequência 72MHz, possui 20kB de RAM e 64/128 kB de memória flash.

Fig.3. Módulo STM32F103.

Além disso, o STM32F103 possui 33 portas GPIO, com tolerância para entradas de sinal entre 3,3V e 5V, 3 canais SPI e I2S, 10 leitores ADC de 12 bits, 3 USART e 15 pinos PWM de 16 bits e 2 portas seriais (Fig. 4) [6].

Fig. 4. Diagrama geral da pinagem do módulo STM32F103.

C. Módulo de transmissão de dados sem fio

O link de transmissão sem fios foi implementado com o dispositivo nRF24LE1 (Fig. 5) [7].

Fig. 5. Transceptor de RF nRF24LE1.

O módulo nRF24LE1 é um transceptor inteligente de RF que opera a 2,4 GHz, com um microcontrolador programável incorporado. O dispositivo possui um amplo conjunto de periféricos, incluindo: SPI, 2 fios, UART, ADC de 6 a 12 bits, PWM e comparador analógico. Neste projeto utilizamos o módulo nRF24LE1-QFN que possui dimensões bastante reduzidas (Chip/CPU de 4 x 4 mm e 24 pinos). Este dispositivo é ideal para aplicações envolvendo sensores sem fio.

III. RESULTADOS

A. Rede de sensores inerciais para rastreamento de movimentos

Neste projeto foram utilizados 3 sensores inerciais para rastreamento do membro superior, distribuídos conforme mostrado na Fig. 6.

Fig. 6. Diagrama de conexão e posicionamento dos sensores.

Um dos sensores é utilizado como referência, posicionado sobre o osso externo, outro sensor é posicionado no braço próximo à articulação do cotovelo e o terceiro sensor é acoplado ao antebraço próximo a articulação radioulnar. Na Fig. 6, os quadrados pretos representam os sensores inerciais, o traço verde representa os segmentos e fios que ligam um sensor ao outro. Cada sensor calcula e envia números hipercomplexos no espaço 4D (quaternions) para o STM32.

O STM32 recebe todos os quaternions dos sensores inerciais e os envia a uma CPU que será responsável pelo processamento dos dados e cálculo da posição 3D de cada sensor e, posteriormente, da posição e angulação de cada segmento superior (cotovelo, ombro e tórax).

B. Unidades de aquisição, transmissão e processamento de dados

Fig. 7. Diagrama geral do hardware.

A Fig. 7 apresenta o diagrama geral do equipamento proposto. São destacados os sensores inerciais, suas conexões com o microcontrolador central STM32, os links RF implementados pelo módulo nRF24LE1. Os dados são enviados pelo link sem fio para o computador central, que executa o software para processamento dos sinais recebidos pelos sensores inerciais e rastreamento 3D de movimentos dos membros superiores.

C. Modelagem matemática

Os quaternions são formados por quatro números, ou seja, representa um vetor em um espaço de quatro dimensões. Desses quatro componentes, um é número real (a) e os outros três são puramente imaginários (b,c,d).

$$q = a + bi + ck + dk \quad (1)$$

onde,

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \quad (2)$$

De uma forma mais simplificada, podemos descrever quaternions como um sistema numérico hipercomplexo que permite a rotação e orientação de vetores em um espaço tridimensional, utilizando uma expansão do conceito de números complexos.

O primeiro passo para se calcular as posições de cada articulação dos membros superiores e a posição final da mão é definir a posição de origem de cada um dos sensores e associar a cada deles um vetor que representa um segmento dos membros superiores. Em seguida, é necessário calcular o offset da posição estimada em relação a posição de referência através de uma função que recebe a posição estimada pelo quaternion e calcular a diferença de ângulo entre o vetor posição estimado e o vetor posição de referência (gerado em uma etapa de calibração, com o sujeito em pé com os braços em 90° para articulação do ombro, e cotovelo estendido).

Utilizando o conceito de produto vetorial, é possível calcular um vetor de rotação entre o vetor posição estimado e o vetor posição de referência, que pode ser representado em quaternion. O quaternion calculado representa a rotação necessária que o vetor posição estimado deve realizar para atingir a posição de referência.

Para calcular ângulos entre os segmentos adjacentes, como por exemplo da articulação entre o braço e o antebraço, é usado o conceito de produto escalar entre dois vetores no espaço tridimensional. Dados os vetores $v = (x, y, z)$ e $w = (x, y, z)$, o produto escalar é definido em (3), onde α é o ângulo entre v e w .

$$v \cdot w = |v| \cdot |w| \cdot \cos(\alpha) \quad (3)$$

Assim, são calculados os ângulos de cada articulação, os quais podem ser plotados na interface de saída do software, como demonstra as Fig. 8(a) e 8(b).

Fig. 8. (a) Sujeito com sensores posicionados no corpo; (b) Posições de articulações calculadas pelo software.

IV. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Este projeto, ainda em andamento, visa desenvolver mecanismos para auxiliar no rastreamento de membros superiores de indivíduos em reabilitação fisioterápica pós-AVE. Este modelo permite ainda que possamos avaliar melhor as especificidades de cada paciente, suas deficiências com relação aos movimentos sendo executados durante o processo de reabilitação, melhorando sua avaliação e permitindo ao profissional de saúde avaliar quantitativamente o progresso da terapia e, se necessário, reajustar sua conduta e protocolos de tratamento. O sistema proposto contribui também para a área acadêmica com a disponibilização de um sistema flexível e completo para avaliar a biomecânica de movimentos humanos em geral.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Faculdade de Engenharia Elétrica – FEELT, parte integrante da Universidade Federal de Uberlândia e ao CNPq e Fapemig, instituições financiadoras de fomento à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] SILVA, E. J. A. Reabilitação após o AVC. 2010.
- [2] NISHIDA, J. K. O design como ferramenta de inovação para desenvolvimento de novas tecnologias na área de captura de movimento humano. 2017.
- [3] CARVALHO, E. M. Protótipo de um dispositivo para captura de movimentos dos membros superiores em tempo real usando sensores inerciais. 2016.
- [4] USINAINFO Elecctronica e Informática. GY-87 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180 Sensor Module. Disponível em: www.usinainfo.com.br/sensores/sensor-gy-87-10-dof-acelerometro-e-giroscopio-mpu-6050-magnetometro-hmc5883l-barometro-e-temperatura-bmp180-2809.html. 2019.
- [5] STMicroelectronics. STM32F103x8: Medium-density performance line ARM®-based 32-bit MCU. Disponível em: www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf. 2019.
- [6] BARRINGER C. Programming STM32F103 Blue Pill using USB Bootloader and PlatformIO. coytbarringer.com/programming-stm32f103-blue-pill-using-usb-bootloader-platformio/. 2019.
- [7] NORDIC semiconductors. nRF24LE1 Ultra-low Power Wireless System On-Chip Solution. Disponível em: infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF24LE1_PS_v1.6.pdf. 2019.